

Fransız Kontrast Metodunun Gelişim Liginde Oynayan Futbolcularda Anaerobik Güç, Çeviklik, Sürat Ve Dikey Sıçrama Değerlerine Etkisinin İncelenmesi

Investigation Of The Effect Of The French Contrast Method On Anaerobic Power, Agility, Speed And Vertical Jump Values In Football Players Competing In The Development League

Bilal Albayrak^{1*}

*Correspondence:

² Atatürk University, Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü,
albayrakbilal8@gmail.com
Orcid: 0009-0008-4482-0816

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16981875>

Received / Gönderim: 20.04.2025

Accepted / Kabul: 15.06.2025

Published / Yayın: 30.06.2025

Volume 2, Issue 2, June, 2025

Abstract

The universe of the study consisted of players from the Erzurumspor F.K U-17 football team playing in the 2024-2025 Development League. A total of 22 footballers voluntarily participated in the study. The footballers were divided into two groups: the French Contrast Method Group (n: 11) and the control group (n: 11). The training method applied to the study group was carried out by the Erzurumspor F.K Athletic Performance coach, while the performance measurements were conducted by the Atatürk University Sports Sciences Application and Research Centre. The players' heights were measured in centimetres using a Charder height measuring device. The players' body weights were measured using a Tanita TBF 300 body composition analyser. The Illinois Agility Test was used to assess agility, the CMJ test was used to measure jump height and hang time, and 10-metre and 30-metre sprint tests were used to assess speed skills. Anaerobic power was determined using the WanT method. The statistical analysis of the study was obtained using the Shapiro-Wilk normality test, the dependent samples t-test, and the independent samples t-test. When comparing the pre-test and post-test results of the experimental group that underwent FCT, significant differences were observed in jump height, 10-metre and 30-metre sprint scores, and anaerobic power parameters. As a result, it can be concluded that FCT training has a positive effect on athletes' biomechanical skills.

Keywords Football, Contrast Training, Anaerobic Power

Öz

Araştırmanın evrenini, 2024-2025 Gelişim liginde oynayan Erzurumspor F.K U-17 futbol takımı oyuncuları oluşturmuştur. Araştırmaya gönüllü olarak toplam 22 futbolcu katılmıştır. Futbolcular Fransız Kontrast Metot Grubu (n: 11), kontrol grubu (n:11) diye iki gruba ayrılmıştır. Çalışma grubuna uygulanan antrenman metodunu Erzurumspor F.K Atletik Performans antrenörü, performans ölçümleri ise Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi sorumluları tarafından gerçekleştirilmiştir. Futbolcuların boyları Charder boy ölçüm cihazı ile cm cinsinden ölçülmüştür. Futbolcuların vücut ağırlıkları Tanita TBF 300 vücut kompozisyon analizörü ile ölçülmüştür. Çeviklik için Illinois Çeviklik Testi, Sıçrama Yüksekliği ve havada kalma süresi için CMJ testi, sürat beceriler için 10 metre ve 30 metre sprint testleri uygulanmıştır. Anaerobik güç WanT aracılığı ile belirlenmiştir. Çalışmanın istatistiksel analizi Shapiro Wilk normallik testi, Bağımlı Örneklem T testi Bağımsız Örneklem T testi aracılığı ile elde edilmiştir. FCT uygulanan deney grubunun ilk test- son test sonuçlarına bakıldığında sıçrama yüksekliği, 10 metre ve 30 metre sprint skorları, anaerobik güç parametrelerinde anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Sonuç olarak FCT çalışmalarının sporcuların biyomotor beceriler üzerinde etkili olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler Futbol, Kontrast Antrenman, Anaerobik Güç

Giriş

Boks, Futbol, basit bir oyundan öte, dünya genelinde küresel bir fenomen olarak adlandırılabilir. Dünyanın en çok ilgi gören spor dalı olan futbolun farklı kültürlerden ve sosyal statülerden insanları bir araya getiren evrensel bir dile benzediği söylenebilir (Talimciler,2008). Dünya Kupası gibi büyük turnuvalar, ülkelerin bir araya gelerek ortak bir heyecanı paylaşmasına olanak tanır. Taraftarlar, takımlarının renklerini gururla taşıırken, bu aidiyet duygusu, topluluklar arasında güçlü bağlar kurulmasına yardımcı olur. Futbolun bu birleştirici gücü, toplumsal barış ve dayanışma açısından da büyük bir rol üstlenir (Elsev vd., 2011).

Küresel anlamda bütün ülkeler daha iyi performans sergilemek için oyunculara ciddi yatırımlar yapmaktadır (Devecioğlu vd., 2014). Ülkemizde de bu vizyon ile paralel olarak Futbol Gelişim Direktörlüğü yapılanması oluşturulmuştur. Futbol Gelişim Direktörlüğü'nün temel amacı, Türkiye genelinde potansiyel barındıran genç futbolcuların sistematik bir şekilde keşfedilmesini ve geliştirilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda, elit oyuncu gelişim programları, Genç Milli Takımlara nitelikli sporcular kazandırmayı hedefleyerek, yetenekli oyuncuların ulusal seviyeye geçiş süreçlerini desteklemek için gerekli altyapıyı oluşturmaktadır.

Teorikte bu oluşum sadece bireysel yeteneklerin ortaya çıkarılmasına odaklanmakla kalmayıp, aynı zamanda genç oyuncuların uluslararası standartlarda rekabet edebilecek seviyeye ulaşması için uygun gelişim ortamlarının tesis edilmesini de kapsamaktadır. Bu hedeflere ulaşmak amacıyla, profesyonel futbol kulüplerinin U14-U15-U16-U17-U19 yaş kategorilerini kapsayan Gelişim Ligleri organize edilmektedir.

Gelişim ligleri, genç oyuncuların gelişim evrelerine uygun koşullarda rekabet etmelerini sağlayan bir platform sunmaktadır. Gelişim Ligleri'nin etkinliği, yalnızca maç organizasyonlarıyla sınırlı olmayıp, aynı zamanda antrenörler, yöneticiler ve hakemlere yönelik düzenlenen eğitim ve iletişim programlarıyla da desteklenmektedir. Bu bütüncül yaklaşım, tüm paydaşların gelişim süreçlerine aktif olarak katılımını teşvik ederek, genç yeteneklerin futbol kariyerlerinde doğru yönlendirmeler almasını ve potansiyellerini artırmasına yardımcı olmayı sağlamaktadır (Tff, 2025).

Futbolda Sportif performansı en üst düzeye çıkarmak hem fizyolojik hem de psikolojik faktörlerin eşgüdümlü bir şekilde geliştirilmesiyle mümkün olmaktadır. Bu bağlamda, fizyolojik adaptasyonlar, sporcunun fiziksel kapasitesini artırmaya yönelik antrenman protokollerini içermektedir (Yılmaz vd., 2023; Uluca vd., 2024). Sporcunun müsabaka boyunca sergilediği performansın sürdürülebilirliği, anaerobik güç, çeviklik, sürat ve pliometrik özellikler gibi fizyolojik parametrelerle doğrudan ilişkilidir. Bu performans faktörleri, sporcunun müsabaka içindeki değişken koşullara adaptasyon yeteneğini de belirler. Örneğin, anaerobik gücün yeterliliği, yüksek yoğunluklu ve kısa süreli eforların tekrar edilebilirliğini mümkün kılar. Çeviklik, ani yön değişikliklerine hızlı ve kontrollü tepki vermeyi sağlarken, sürat, hareketlerin maksimum hızda gerçekleştirilmesi için kritik öneme sahiptir. Pliometrik özellikler ise, kasların patlayıcı kuvvet üretme kapasitesini artırarak sıçrama ve vuruş gibi eylemlerin etkinliğini maksimize eder. Dolayısıyla, bu fizyolojik parametrelerin her biri, sporcu

performansının önemli birer yapıtaşdır ve müsabaka başarısı için temel unsurlar olarak kabul edilir (Yarayan ve Müniroğlu, 2020).

Fransız Kontrast Yöntemi, aktivasyon sonrası güçlenme (PAP) prensibine dayanan bir antrenman metodudur. Bu yöntem, bir kas kasılmasından hemen sonra uygulandığında, sinir sisteminin uyarılmasıyla kasların daha güçlü ve daha hızlı kasılmasına olanak tanır. Yöntemin temelinde, kasın maksimal gerilim seviyesine ulaştığı bir kasılma veya bir dizi seri kasılmanın, takip eden kasılmaların kuvvetini ve reaksiyon hızını artırması yatar (Xenofondos vd., 2010). Araştırmamızın amacı Fransız Kontrast Yönteminin gelişim liginde mücadele eden futbolcuların anaerobik güç, çeviklik, sürat ve dikey sıçrama parametreleri skorlarına etkisinin incelenmesidir.

MATERYAL VE YÖNTEM

Araştırma Modeli

Araştırmada tanımlayıcı yöntem kullanılmıştır.

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini, 2024-2025 Gelişim liginde oynayan Erzurumspor F.K U-17 futbol takımı oyuncuları oluşturmuştur. Araştırmaya gönüllü olarak toplam 22 futbolcu katılmıştır. Futbolcular Fransız Kontrast Metot Grubu (n: 11), kontrol grubu (n:11) diye iki gruba ayrılmıştır. Çalışma grubuna uygulanan antrenman metodunu Erzurumspor F.K Atletik Performans antrenörü, performans ölçümleri ise Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi sorumluları tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi alt etik kurulu tarafından 26.03.2025 tarihinde E-70400699-000-2500105053 protokol numaralı ve 56 karar numarası ile onaylanmıştır. Çalışma, Helsinki deklarasyonu prensiplerine uygun olarak yapılmıştır.

Veri Toplama Araçları

Futbolcuların laboratuvar testleri Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezin'de, saha testleri ise Erzurumspor F.K tesislerinde yapılmıştır. Testlere katılan futbolcuların boy uzunlukları ± 0.1 cm hassasiyetle ölçüm yapan duvara monte edilmiş bir stadiometre ile ölçüm 'cm' olarak ölçülmüş, vücut ağırlıkları ise sadece şortla, çıplak ayak ve anatomik duruş pozisyonunda iken 'kg' olarak ölçülmüştür. Dikey sıçrama parametreleri 'cm' olarak, Anaerobik güç parametreleri WAnT olarak, sürat ve çeviklik parametreleri ise 'sn' cinsinden belirlenmiştir.

Boy Uzunlukları ve Vücut Kompozisyon Ölçümü

Futbolcuların boyları Chardey boy ölçüm cihazı ile cm cinsinden ölçülmüştür. Futbolcuların vücut ağırlıkları Tanita TBF 300 vücut kompozisyon analizörü ile ölçülmüştür.

Countermovement Jump (CMJ) Testi

Futbolcuların dikey sıçrama testleri Optojump (Microgate-İtalya) marka cihaz ile yapılmıştır. Futbolcuların ayak açıklığının oranını pelvis hizası dikkate alınarak

ayarlanmıştır ve katılımcıları ellerini belden ayrılmaması sağlanmıştır. Tam ekstansiyon evresinde hızlıca çömelip maksimal kuvvet ile sıçraması sağlanmıştır. Futbolculara test 2 kez yaptırıldı ve testler arasında tam dinlenme verilip katılımcının en iyi derecesi kayıt altına alınmıştır.

Wingate anaerobik güç testi (WAnT)

WanT için düzenlenen HP marka bilgisayar ve uyumlu bir yazılım ile çalışan kefeli anaerobik bisiklet ergometresi (Wingate 894E test sistemi ve 6 sensörlü) ile ölçüm yapılmıştır. Uygulanacak test öncesi her sporcu için sele ve pedal boyu (%10 bacak açısı) bireysel olarak ayarlanmıştır. Futbolcuların tanımlayıcı bilgileri bilgisayara aktarıldıktan sonra vücut ağırlığının kg başına 75 gr yük bilgisayarda otomatik olarak hesaplandıktan sonra bisikletin kefesine yerleştirilmiştir. Test 30 saniye olarak uygulanmıştır ve hazırlık evresi, toparlanma evresi, hızlanma evresi, test evresi ve soğuma evresi olarak test 5 aşamadan oluşmaktadır.

Sürat Testi

Futbolcuların sürat testleri Optojump (Microgate-İtalya) cihazı fotoseli ile yapıldı. Düz bir hat üzerinde başlangıç ve bitiş noktalarına yerden 90 cm yükseklikte ± 0.001 saniye hassasiyetle çift yönlü ölçüm yapan iki kapılı fotoselli elektronik kronometre sistemi yerleştirilmiştir. Futbolcuların bir ayakları önde olacak şekilde ve başlangıç fotoselinin 50 cm arkasında testleri başlatılmıştır. Futbolculara test 2 kez yaptırıldı ve testler arasında tam dinlenme verilip katılımcının en iyi derecesi kayıt altına alınmıştır.

Çeviklik Testi

Futbolcuların çeviklik testleri Optojump (Microgate-İtalya) cihazı fotoseli ile illionis testi ile yapılmıştır. Eni 5 m, boyu 10 m ve orta bölümünde 3.3 m aralıklarla düz bir hat üzerine dizilmiş üç koniden oluşan test parkurun başlangıç ve bitiş noktalarına 0.001 saniye hassasiyetle çift yönlü ölçüm yapan iki kapılı fotoselli elektronik kronometre sistemi yerleştirilmiştir. Test iki kez uygulandı ve testler arası iki dakika dinlenme verildi. Futbolcuların en iyi performansı kayıt altına alınmıştır.

Veri Analizi

Araştırma kapsamında toplanan verilerin analizinde SPSS 26 (Statistical Package for Social Sciences) paket programı kullanılmıştır. Verilerin normallik sınamaları çarpıklık, basıklık katsayısı, histogram ve Shapiro-Wilk testi ile yapılmıştır. Çarpıklık- basıklık değerleri +2/-2 arasında yer aldığı için (Groeneveld, Meeden,1984) toplanan verilerin normal dağılıma sahip olduğu ifade edilmiştir. Deney grubuna uygulanan egzersiz programının etkilerini tespit edebilmek için Veriler normal dağılım gösterdiğinden gruplar arası ön test değerlendirme sonuçlar Bağımsız Örneklem t testi ile grup içi ön test- son test karşılaştırmasında Bağımlı Örneklem T testi uygulanmıştır. Bu çalışmada anlamlılık düzeyi $p < 0,05$ olarak alınmıştır..

BULGULAR

Katılımcılara İlişkin Tanıtıcı Bulgular

Tablo 1: Deney Grubu boy,kilo, beden kitle indeksi ve yağ oranı bilgileri

Değişken	$\bar{x} \pm s$ [Min - Maks]
Boy (cm)	178,82 \pm 6,85 [173,00-195,00]
Kilo (kg)	68,89 \pm 8,07 [58,90-82,80]
BKİ (kg/m ²)	21,48 \pm 1,63 [18,80-24,20]
Yağ Oranı (%)	6,34 \pm 2,38 [4,40-11,50]

Deney grubuna ait tanıtıcı bilgilere bakıldığında bu grupta yer alan sporcuların boy ortalaması değerleri 178,82 \pm 6,85 cm, kilo ortalaması değerleri 68,89 \pm 8,07 kg, beden kitle indeksi ortalamaları 21,48 \pm 1,63 kg/m², Yağ oranları ortalaması ise 6,34 \pm 2,38 olarak saptanmıştır.

Tablo 1: Kontrol Grubu boy,kilo, beden kitle indeksi ve yağ oranı bilgileri

Değişken	$\bar{x} \pm s$ [Min - Maks]
Boy (cm)	179,45 \pm 5,15 [173,00-186,00]
Kilo (kg)	72,38 \pm 6,63 [62,90-80,00]
BKİ (kg/m ²)	22,43 \pm 1,05 [20,80-24,00]
Yağ Oranı (%)	7,09 \pm 2,09 [4,90-10,00]

Kontrol grubuna ait tanıtıcı bilgilere bakıldığında bu grupta yer alan sporcuların boy ortalaması değerleri 178,82 \pm 6,85 cm, kilo ortalaması değerleri 68,89 \pm 8,07 kg, beden kitle indeksi ortalamaları 21,48 \pm 1,63 kg/m², Yağ oranları ortalaması ise 6,34 \pm 2,38 olarak saptanmıştır.

Tablo.3 Deney ve Kontrol Grubu Ön Test T Testi Sonuçları

Parametreler	Gruplar	Test	$\bar{x} \pm S.s.$	t	sd	p																																														
Havada Kalma Süresi	Deney Gurubu	Ön Test	0,51 \pm 0,02	-1,260	20	0,22																																														
	Kontrol Gurubu	Ön Test	0,53 \pm 0,05				Sıçrama Yüksekliği	Deney Gurubu	Ön Test	31,52 \pm 4,50	-2,047	20	0,56	Kontrol Gurubu	Ön Test	36,64 \pm 6,98	Çeviklik	Deney Gurubu	Ön Test	16,28 \pm 0,97	0,087	20	0,93	Kontrol Gurubu	Ön Test	16,25 \pm 0,69	10m Sürat Testi	Deney Gurubu	Ön Test	1,81 \pm 0,07	-0,501	20	0,62	Kontrol Gurubu	Ön Test	1,81 \pm 0,05	30m Sürat Testi	Deney Gurubu	Ön Test	4,54 \pm 0,20	0,144	20	0,98	Kontrol Gurubu	Ön Test	4,53 \pm 0,16	Anaerobik Güç	Deney Gurubu	Ön Test	713,86 \pm 89,14	-2,322	20
Sıçrama Yüksekliği	Deney Gurubu	Ön Test	31,52 \pm 4,50	-2,047	20	0,56																																														
	Kontrol Gurubu	Ön Test	36,64 \pm 6,98				Çeviklik	Deney Gurubu	Ön Test	16,28 \pm 0,97	0,087	20	0,93	Kontrol Gurubu	Ön Test	16,25 \pm 0,69	10m Sürat Testi	Deney Gurubu	Ön Test	1,81 \pm 0,07	-0,501	20	0,62	Kontrol Gurubu	Ön Test	1,81 \pm 0,05	30m Sürat Testi	Deney Gurubu	Ön Test	4,54 \pm 0,20	0,144	20	0,98	Kontrol Gurubu	Ön Test	4,53 \pm 0,16	Anaerobik Güç	Deney Gurubu	Ön Test	713,86 \pm 89,14	-2,322	20	0,33	Kontrol Gurubu	Ön Test	829,54 \pm 129,14						
Çeviklik	Deney Gurubu	Ön Test	16,28 \pm 0,97	0,087	20	0,93																																														
	Kontrol Gurubu	Ön Test	16,25 \pm 0,69				10m Sürat Testi	Deney Gurubu	Ön Test	1,81 \pm 0,07	-0,501	20	0,62	Kontrol Gurubu	Ön Test	1,81 \pm 0,05	30m Sürat Testi	Deney Gurubu	Ön Test	4,54 \pm 0,20	0,144	20	0,98	Kontrol Gurubu	Ön Test	4,53 \pm 0,16	Anaerobik Güç	Deney Gurubu	Ön Test	713,86 \pm 89,14	-2,322	20	0,33	Kontrol Gurubu	Ön Test	829,54 \pm 129,14																
10m Sürat Testi	Deney Gurubu	Ön Test	1,81 \pm 0,07	-0,501	20	0,62																																														
	Kontrol Gurubu	Ön Test	1,81 \pm 0,05				30m Sürat Testi	Deney Gurubu	Ön Test	4,54 \pm 0,20	0,144	20	0,98	Kontrol Gurubu	Ön Test	4,53 \pm 0,16	Anaerobik Güç	Deney Gurubu	Ön Test	713,86 \pm 89,14	-2,322	20	0,33	Kontrol Gurubu	Ön Test	829,54 \pm 129,14																										
30m Sürat Testi	Deney Gurubu	Ön Test	4,54 \pm 0,20	0,144	20	0,98																																														
	Kontrol Gurubu	Ön Test	4,53 \pm 0,16				Anaerobik Güç	Deney Gurubu	Ön Test	713,86 \pm 89,14	-2,322	20	0,33	Kontrol Gurubu	Ön Test	829,54 \pm 129,14																																				
Anaerobik Güç	Deney Gurubu	Ön Test	713,86 \pm 89,14	-2,322	20	0,33																																														
	Kontrol Gurubu	Ön Test	829,54 \pm 129,14																																																	

Havada kalma süresi değişkenine göre deney ve kontrol grubu ortalamaları sırasıyla 0,51 \pm 0,02 ve 0,53 \pm 0,05sn Sıçrama yüksekliği değişkeninin deney ve kontrol grubu ortalamaları 31,52 \pm 4,50 ve 36,64 \pm 6,98cm, çeviklik ön test deney ve kontrol grubu ortalamaları 16,28 \pm 0,97 ve 16,35 \pm 0,69sn, 10 metre sürat testi ortalamaları 1,79 \pm 0,07

1,81±0,05sn, 30 metre sürat testi ortalamaları 4,54±0,20 ve 4,53±0,16sn, anaerobik güç deney ve kontrol grubu ortalamaları ise 713,86±89,14 ve 829,54±129,14W olarak tespit edilmiştir. Yapılan bağımsız örneklem t testi sonucuna göre deney ve kontrol grupları arasında ön test sonuçlarına göre anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bu durumda her iki grubun da test ortalamalarına bakıldığında deney ve kontrol grubunun homojen olarak dağıldığı söylenebilir.

Tablo.4 Deney Grubu Son Test T Testi Sonuçları

Parametreler	Gruplar	Test	$\bar{x} \pm S.s.$	t	sd	p
Havada Kalma Süresi	Deney Gurubu	Ön Test	0,51±0,02	1,421	10	0,186
		Son Test	0,51±0,04			
Sıçrama Yüksekliği	Deney Gurubu	Ön Test	31,52±4,50	-2,927	10	0,015*
		Son Test	38,10±6,51			
Çeviklik	Deney Gurubu	Ön Test	16,25±0,69	1,153	10	0,276
		Son Test	16,03±0,59			
10m Sürat Testi	Deney Gurubu	Ön Test	1,81±0,05	2,883	10	0,016*
		Son Test	1,75±0,08			
30m Sürat Testi	Deney Gurubu	Ön Test	4,54±0,20	3,363	10	0,007*
		Son Test	4,46±0,20			
Anaerobik Güç	Deney Gurubu	Ön Test	713,86±89,14	-2,421	10	0,036*
		Son Test	761,41±69,62			

*p<0.05

Fransız Kontrast Metodu ile antrenman yaptırılan deney gurubunun ön test-son test sonuçları karşılaştırıldığında havada kalma süresi ve çeviklik test sonuçları arasında anlamlı bir farklılık saptanamamıştır. Sıçrama yüksekliği parametresinde, 10 metre sürat testi, 30 metre sürat testi ve anaerobik güç test değerlerinde ise anlamlı farklılık tespit edilmiştir. (p<0.05). Ortalamalar dikkate alındığında belirtilen parametrelerdeki farklılığın son test sonuçları lehine olduğu görülmektedir.

Tablo.4 Kontrol Grubu Son Test T Testi Sonuçları

Parametreler	Gruplar	Test	$\bar{x} \pm S.s.$	t	sd	p
Havada Kalma Süresi	Kontrol Gurubu	Ön Test	0,53±0,05	-0,840	10	0,940
		Son Test	0,51±0,04			
Sıçrama Yüksekliği	Kontrol Gurubu	Ön Test	36,64±6,98	1,498	10	0,165
		Son Test	32,47±4,17			
Çeviklik	Kontrol Gurubu	Ön Test	16,28±0,97	0,117	10	0,909
		Son Test	16,21±0,81			
10m Sürat Testi	Kontrol Gurubu	Ön Test	1,81±0,07			

		Son Test	1,81±0,06			
				-0,202	10	0,844
30m Sürat Testi	Kontrol Gurubu	Ön Test	4,53±0,16			
		Son Test	4,11±1,37			
				1,109	10	0,332
Anaerobik Güç	Kontrol Gurubu	Ön Test	829,54±129,14			
		Son Test	761,41±69,62			
				-1,683	10	0,123

Araştırmada kontrol grubunda yer alan sporcuların ön test – son test skorları karşılaştırıldığında son test sonuçlarının ön teste göre pozitif olduğu görüldüğü de değerlendirildiğinde herhangi bir anlamlı farklılık saptanamamıştır.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Çalışmada Deney grubuna ait tanıtıcı bilgilere bakıldığında bu grupta yer alan sporcuların boy ortalaması değerleri $178,82 \pm 6,85$ cm, kilo ortalaması değerleri $68,89 \pm 8,07$ kg, beden kitle indeksi ortalamaları $21,48 \pm 1,63$ kg/m², Yağ oranları ortalaması ise $6,34 \pm 2,38$ olarak saptanmıştır. Kontrol grubuna ait tanıtıcı bilgilere bakıldığında bu grupta yer alan sporcuların boy ortalaması değerleri $178,82 \pm 6,85$ cm, kilo ortalaması değerleri $68,89 \pm 8,07$ kg, beden kitle indeksi ortalamaları $21,48 \pm 1,63$ kg/m², Yağ oranları ortalaması ise $6,34 \pm 2,38$ olarak saptanmıştır. Fransız Kontrast Metodu ile antrenman yaptırılan deney grubunun ön test-son test sonuçları karşılaştırıldığında havada kalma süresi ve çeviklik test sonuçları arasında anlamlı bir farklılık saptanamamıştır. Sıçrama yüksekliği parametresinde, 10 metre sürat testi, 30 metre sürat testi ve anaerobik güç test değerlerinde ise anlamlı farklılık tespit edilmiştir. ($p < 0,05$). Ortalamalar dikkate alındığında belirtilen parametrelerdeki farklılığın son test sonuçları lehine olduğu görülmektedir.

Hernandez vd. (2018) 31 amatör sporcu ile gerçekleştirdiği Fransız kontrast yönteminin dikey sıçramaya etkisini temel alan çalışmada bu yöntemin sıçrama yüksekliğinde olumlu farklılık yarattığı belirtmiştir. Er Welch vd. (2019) maksimal kuvvet ve dikey sıçramada Fransız kontrast yönteminin etkisini incelediği çalışmada her iki parametrede de yöntemin anlamlı farklılık oluşturduğunu tespit etmiştir. Elbadry vd. (2019) "Kadın Üniversite Sporcuları Arasında Üç Adım Atlamada Fransız Kontrast Yönteminin Patlayıcı Güç ve Kinematik Parametreler Üzerindeki Etkisi" başlıklı çalışmada belirtilen yöntemin anlamlı farklılık oluşturduğunu tespit etmiştir. Literatürde yer alan bu sonuçlar çalışmamızda elde edilen bulgular ile uyumluluk göstermektedir.

Angel vd. (2010) Ergenlik öncesi basketbol oyuncularının sıçrama, sprint ve çeviklik performansı üzerine kontrast antrenman programının etkilerini araştırdığı çalışmada kontrast antrenman ile çeviklik performansı arasındaki pozitif ilişki tespit etmiştir. Dodd ve Alvar (2007) kontrast ve direnç antrenmanı antrenmanına tabi tutulan üniversite beyzbol oyuncularının çeviklik değerlerinde anlamlı bir iyileşme elde etmiştir. Bu sonuçlar çalışmamızda elde edilen bulgular ile farklılık göstermektedir. Her ne kadar Fransız kontrast antrenmanı sonucunda oyuncuların çeviklik skorları daha iyi seviyelere gelse de anlamlı bir farklılık oluşmamıştır. Bunun nedeni olarak farklı spor dallarındaki oyuncular arasında çalışmaların gerçekleşmesi ve farklı test protokolleri uygulanmasının etki yarattığı söylenebilir.

Genç futbolcular üzerinde yapılan bir araştırmada, García-Pinillos vd. (2014) kontrast antrenmanların 10 metrelik koşu performansını önemli ölçüde geliştirdiğini bulmuştur. Lim ve Kong (2013) izometrik ve dinamik PAP protokollerinin sprint

performansına etkisini ölçtüğü çalışmada bu protokollerin oyuncuların sprint değerlerinde olumlu etkiler sağladığını tespit etmiştir. Türkarşan ve Deliceoğlu (2024) futbolcularda Fransız kontrast yönteminin zıplama, sprint ve denge performanslarına etkisini araştırdığı çalışmada bu yöntemin 30 metre sprint yeteneğinde anlamlı farklılık oluşturduğunu tespit etmiştir. Literatürde yer alan bu veriler çalışmamız sonucunda elde edilen bulgular ile paralellik göstermektedir.

Kv vd. (2024) çim hokeyi oyuncuların fizyolojik ve biyomotor becerilerinin FCT ile çalıştırılarak deney ve kontrol grubu verileri üzerinden analiz ettiği çalışmada FCT'nin oyuncuların anaerobik gücü üzerinde olumlu etkisi olduğunu tespit etmiştir. Cormier vd. (2020) kompleks ve kontrast antrenman yöntemlerinin anaerobik güç üzerindeki etkisini araştırdığı çalışmada iki antrenman yönteminin de anaerobik güç üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirtmiştir. Naser (2025) 8 haftalık FCT antrenmanının boksörlerin anaerobik güç ve patlayıcı gücü üzerindeki etkisini araştırdığı çalışmada bu antrenman yönteminin sporcularda güç artışı sağladığını tespit etmiştir. Literatürde yer alan bu çalışmalar araştırmamızda elde edilen bulgular ile örtüşmektedir.

Anaerobik güç, çeviklik, sürat ve dikey sıçrama, futbolda performansın temel bileşenleridir. Bu özelliklerin geliştirilmesi, özellikle gelişim ligi seviyesindeki genç oyuncular için büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, farklı antrenman metodlarının etkinliğinin incelenmesi, antrenman bilimi ve spor fizyolojisi açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu çalışmada, Fransız kontrast metodunun gelişim liginde oynayan futbolcularda anaerobik güç, çeviklik, sürat ve dikey sıçrama değerleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Fransız kontrast metodu, yüksek yük ve düşük yük antrenmanlarını ardışık olarak birleştirerek, nöromüsküler sistemi farklı şekillerde zorlamayı hedefler. Bu antrenman yaklaşımının, özellikle patlayıcı kuvvet ve hız gerektiren hareketlerin gelişimine katkı sağladığı düşünülmektedir. Çalışma kapsamında, belirlenen periyot boyunca Fransız kontrast metodunu uygulayan bir deney grubu ile geleneksel antrenman programını takip eden bir kontrol grubu karşılaştırılmıştır.

Elde edilen veriler, Fransız kontrast metodunun gelişim ligi futbolcularında anaerobik güç, sürat ve sıçrama yüksekliği performanslarında anlamlı iyileşmeler sağladığını ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar, bu metodun özellikle genç futbolcuların performans gelişiminde etkili bir araç olabileceğini göstermektedir.

ÖNERİLER

Çalışma Erzurum ilinde gelişim liginde oynayan sporcular ile sınırlıdır. Daha kapsamlı olarak gelişim liginin formatına uygun olarak farklı kategorilerde yer alan oyunculara bu parametrelerin etkisi tekrar araştırma konusu olabilir.

Kısaltmalar / Abbreviations

SD: Standart Sapma

\bar{x} : Aritmetik Ortalama

WanT: Wingate Anaerobik Güç Testi

BKI: Beden Kitle İndeksi

Cm: Santimetre

Kg: Kilogram

W: Watt

PAP: Post Aktivasyon Potansiyeli

FCT: Fransız Kontrast Yöntemi

Beyanlar / Declarations

Etik Onay ve Katılım Onayı / Ethics approval and consent to participate

Bu çalışmanın hazırlanma ve yazım sürecinde "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi" kapsamında bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş olup; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamış ve bu çalışma herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiştir. Makale ile ilgili doğabilecek her türlü ihlallerde sorumluluk yazara aittir.

Veri Ve Materyal Erişilebilirliği / Availability of data and material

Bu çalışmanın bulgularını destekleyen veriler, makul talepler üzerine sorumlu yazardan temin edilebilir. Veri seti yalnızca akademik amaçlar için erişilebilir olacak ve verilerin herhangi bir kullanımı, orijinal çalışmayı referans gösterecek ve katılımcıların gizliliğini koruyacaktır.

The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request. The dataset will be accessible only for academic purposes, and any use of the data will recognize the original study and maintain the confidentiality of the participants.

Çıkar Çatışması / Competing interests

Yazarlar, bu makalede sunulan çalışmayı etkileyebilecek herhangi bir çıkar çatışması veya kişisel ilişkiye sahip olmadıklarını beyan etmektedirler.

The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.

Fon Desteği / Funding

This Bu çalışma, kamu, özel veya kar amacı gütmeyen sektörlerdeki fon sağlayıcı kurumlardan herhangi bir özel destek almamıştır.

This research received no external funding.

Teşekkür / Acknowledgements

None.

References / Kaynaklar

- Alves, J. M. V. M., Rebelo, A. N., Abrantes, C., & Sampaio, J. (2010). Short-term effects of complex and contrast training in soccer players' vertical jump, sprint, and agility abilities. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 24(4), 936-941.
- Cormier, P., Freitas, T. T., Rubio-Arias, J. Á., & Alcaraz, P. E. (2020). Complex and contrast training: does strength and power training sequence affect performance-based adaptations in team sports? A systematic review and meta-analysis. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 34(5), 1461-1479.
- Devecioğlu, S., Çoban, B., & Karakaya, Y. (2014). Futbol Yönetimi ve Organizasyonlarının Görünümü. *Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi*, 5(1), 35-48.
- Dodd, D. J., & Alvar, B. A. (2007). Analysis of acute explosive training modalities to improve lower-body power in baseball players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 21(4), 1177-1182.
- Elbadry, N., Hamza, A., Pietraszewski, P., Alexe, D. I., & Lupu, G. (2019). Effect of the French contrast method on explosive strength and kinematic parameters of the triple jump among female college athletes. *Journal of Human Kinetics*, 69, 225.
- Eley, B. (2011). *Citizens and sportsmen: futbol and politics in twentieth-century Chile*. university of Texas Press.
- García-Pinillos, F., Martínez-Amat, A., Hita-Contreras, F., Martínez-López, E. J., & Latorre-Román, P. A. (2014). Effects of a contrast training program without external load on vertical jump, kicking speed, sprint, and agility of young soccer players. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 28(9), 2452-2460.
- Groeneveld, R. A., & Meeden, G. (1984). Measuring skewness and kurtosis. *Journal of the Royal Statistical Society Series D: The Statistician*, 33(4), 391-399.
- Hernández-Preciado, J. A., Baz, E., Balsalobre-Fernández, C., Marchante, D., & Santos-Concejero, J. (2018). Potentiation effects of the French contrast method on vertical jumping ability. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 32(7), 1909-1914.
- KV, I. N., Vasanthi, G., Elayaraja, M., Murugesan, R., Govindasamy, K., & Gogoi, H. (2024). Impact of french contrast training on field hockey players' biomotor and physiological parameters: a pretest-posttest study. *Retos*, 58, 1097-1105.
- Lim, J. J., & Kong, P. W. (2013). Effects of isometric and dynamic postactivation potentiation protocols on maximal sprint performance. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 27(10), 2730-2736.

- Naser, Abduljaleel Jabbar. "The Effect of Eight Weeks of French Contrast Method on Strength Endurance for youth Boxers." *Journal of Studies and Researches of Sport Education* 35.1 (2025): 716-727.
- Talimciler, A. (2008). Futbol değil iş: endüstriyel futbol. *İletişim kuram ve araştırma dergisi*, 26(2), 89-114.
- Tff (2025). Türkiye Futbol Federasyonu Resmi İnternet Sitesi. <https://www.tff.org/default.aspx?pageID=222> Erişim Tarihi: 22.08.2025
- Türkarlan, B., & Deliceoğlu, G. (2024). The Effects of the French Contrast method on Soccer Player's Jumping, Sprinting and Balance Performance. *Journal of musculoskeletal & neuronal interactions*, 24(2), 209.
- Uluca, M., Yel, K., Güzel, S., & Çakır, Z. (2024). Yapay Zeka ve Drone Teknolojileri ile Spor Etkinlikleri Gözlem ve Analizinde Güncel Yaklaşımlar. *Dede Korkut Spor Bilimleri Dergisi*, 2(2), 47-70.
- Welch, M. L., Lopatofsky, E. T., Morris, J. R., & Taber, C. B. (2019). Effects of the french contrast method on maximum strength and vertical jumping performance.
- Xenofondos, A., Lapidis, K., Kyranoudis, A., Galazoulas, C., Bassa, E., ve Kotzamanidis, C. (2010). Post-activation potentiation: Factors affecting it and the effect on performance. *Journal of Physical Education and Sport/Citius Altius Fortius*, 28(3)
- Yarayan, M. T., & Müniroğlu, S. (2020). Sekiz Haftalık Pliometrik Antrenman Programının 13-14 Yaş Grubu Futbolcularda Dikey Sıçrama, Çeviklik, Sürat ve Kuvvet Parametreleri Üzerine Etkisi. *SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 18(4), 100-112.
- Yılmaz, H., Seren, K., & Atasever, G. (2023). The relationship between isokinetic strength and anaerobic performance in elite youth football players. *Journal of ROL Sports Sciences*, 4(2).

Publishers' Note

IJOSS remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.